

IKKI XALQ DILBANDI – MAQSUD SHAYXZODA
XUSANOVA NIHOLA

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7780514>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maqsud Shayxzodaning ijodiy faoliyati tahlil qilingan. Uning lirik falsafiy dostoni "Toshkentnoma" haqida soʻz yuritilgan. Shuningdek, vatanparvarlik ruhidagi "Mirzo Ulugʻbek", "Jaloliddin Manguberdi" dramalari haqida fikr bildirilgan.

Kalitsoʻzlar: taʼsirchanlik, tarixiylik, xalqonalik, individuallik, milliylik, badiiyat.

Abstract: This article analyzes the creative activity of Maqsud Shaykhzoda. His lyrical and philosophical epic "Tashkentnoma" is mentioned as well. There were also comments on patriotic dramas "MirzoUlugbek", and "Jaloliddin Manguberdi".

Keywords: sensitivity, historicity, nationalism, individuality, nationality, artistry. Ozarbayjon-Oʻzbekiston munosabatlari tarixida yozuvchi, shoir, dramaturg, tarjimon, atoqli oʻqituvchi, tilshunos va adabiyotshunos, "Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan sanʼat arbobi", ozarbayjonlik Maqsud Shayxzodani "ikki xalqning oʻgʻli" deb ataydilar. Maqsud Shayxzoda 1908- yil 7-noyabrda Agdash qishlogʻida, shifokor Maʼsumbey Shayxzoda va uning rafiqasi Fotimaxonumlar oilasida tugʻilgan. 1920-1925-yillarda Maqsud Shayxzoda Boku oʻqituvchilar seminariyasida oʻqigan. Seminariyada oʻqishni tugatgandan soʻng, u ikki yil davomida oʻqituvchi boʻlib ishlagan. 1927- yilda milliy ziyolilarga qarshi tazyiqlar boshlanishi bilan Maqsud Shayxzoda Toshkentga surgun qilingan. Uyyoy, ishi yoʻq va hukumat nazorati ostida boʻlgan Shayxzoda koʻp azoblar, qiyinchiliklar koʻrdi. U oʻzbek tilini mukammal oʻrgangan va Boku pedagogika institutining sirtqi boʻlimiga oʻqishga kirgan. Uni aʼlo baholarga tugatib, Shayxzoda Oʻzbekistondagi Xalq komissarligi Ilmiy qoʻmitasining aspiranturasiga oʻqishga kirdi. Aspiranturani tugatgach, u Oʻzbekiston Fanlar akademiyasining A.S. Pushkin nomidagi Til va adabiyot institutiga ilmiy xodim sifatida ishga qabul qilingan. 1930-yilda Toshkentda uning birinchi sheʼrlar toʻplami oʻzbek tilida "Oʻn sheʼr" nomi bilan nashr etildi. Shundan soʻng, Maqsud Shayxzodaning yangi sheʼriy toʻplamlari paydo boʻldi. Ikkinchi Jahon urushi davrida Maqsud Shayxzoda bir necha sheʼriy: "Kurash nechun?", "Jang va qoʻshiq", "Yurak aytadi", "Soz" kabi toʻplamlarini nashr ettirgan. 1938 -yildan boshlab Toshkent pedagogika institutida oʻzbek adabiyoti tarixidan dars bergan. Shoir 1941- yilda "Jaloliddin Manguberdi" dramasini yozgan. 1943-yilda 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jazoni oʻtash uchun Irkutskdagi jazo lagerlaridan biriga joʻnatildi. Agar 1953-yilda I.V.Stalin vafot etmaganida edi, Shayxzoda va

unga o'xshagan beayb jazoga tortilgan adiblarning umri Abdulla Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, Usmon Nosir singari fojiali kechgan bo'lar edi. 50-yillarning o'rtalarida u qamoqdan ozod qilingan. 1958-yilda Toshkent haqida "Toshkentnoma" lirik-falsafiy asaryozgan. 1964-yilda "Mirzo Ulug'bek" fojiasini yaratgan. Maqsud Shayxzoda o'zbek adabiyoti tarixida adabiyotshunos olim, taniqli tarjimon sifatida ham tanilgan. U Pushkin, M.Yu. Lermontov, V. Shekspir, Mayakovskiy, Sh. Rustaveli N. Hikmat asarlaridan tarjima qilgan. Maqsud Shayxzoda 1967-yil 19-fevralda Toshkentda vafot etgan. U Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Yozuvchining ismi Toshkent shahridagi 167-sonli o'rta maktabga berilgan. Ozarbayjon yurtining o'g'li Shayxzoda - o'zbek adabiyotining yorqin vakili. Uning asarlari o'zbek madaniyatining milliy boyligiga aylangan. Maqsud Shayhzoda o'zbek xalqini, O'zbekistonni jon - dilidan ulkan muhabbat bilan sevdi, ardoqladi. Maqsud Shayhzoda O'zbekiston xalq yozuvchisi Asqad Muxtorga bir maktub yozadi, umaktubni shunday samimiy so'zlar boshlaydi: "Men bu o'lkaga, uning odamlariga o'la o'lguncha qarzdorman. Bordi-yubir mo'jiza yuz berib, bir emas, to'rt umr yashasam, to'rt ovini ham shu ona yurtimga bag'ishlab, kecha-kunduz madhini aytardim va shunda ham uning menga bag'ishlagan sahiy mehri uchun qarzimning mingdan birini ham uzolmagan bo'lardim. Men buyerda ma'naviy kamol topdim. Shu yerda olamni tanidim, hayotni, insonni, she'riyatni sevdim..." Maqsud Shayhzodaning o'zi ham umr bo'yi yuksaklikka intilib yashadi, ulkan san'atkor qalbida ezgu tuyg'ular bilan ezgu ishlarni amalga oshirdi - insonga mehr muhabbat ruhi ufurgan o'lmas asarlar yaratdi, xalqiga sidqi dildan xizmatqildi. Shu tufayli u hamisha vatandoshlari safidadir. Maqsud Shayhzoda 1960-yilda «Mirzo Ulug'bek» tragediyasi bilan iste'dodli dramaturg sifatida tanildi. U buyuk inson — Ulug'bek obrazi orqali o'zbek dramaturgiyasida fojea janrining klassik namunasini yaratdi. Shayhzodaning tarixiy mavzudagi «Mirzo Ulug'bek» she'riy tragediyasi baquvvat asar bo'lib, u dramaturgiyamizning ultoji hisoblanadi. U Movarounnahrda ulkan davlat podshosi Shohruxning o'g'li, Jahongir Amir Temurning nabirasi Ulug' astronomvari yozatchi olim Ulug'bek obrazini aniq va haqqoniy gavalantirib berdi. M. Shayxzoda tragediya haqida shunday deydi: "...asrimiznineng yuksak, umum bashariy vazifalaridan biri - jahonda tinchlik va koinotning sirli manzillarini fath qilishlik! Bu mavzuda o'zbek xalqining madaniy tarixi oliyjanob o'rnaklarga juda boy. Hatto X asrlardayoq uchmoqchi bo'lib sun'iy qanotlar yasab, ko'kka ko'tarilgan, osmonda charx urib uchgan foroblik al-Javhariyni eslash kifoya. Ammo bu g'oyani ilmiy va tashkiliy yuksak bir mavqega ko'targan Mirzo Ulug'bek bo'ldi. Shundan keyin o'rta urush yillari tushganiga

qaramay, ko'p o'qib, izlab, materiallar to'pladim, nihoyat, 1959-yilda she'riy p'esa yozdim. Albatta, Ulug'bek haqida faqat fojia yozish mumkin. Chunki uning hayoti va mashaqqatli kurashi chuqur fojiviy ziddiyatlarga to'ladir". Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, tragediyadagi Bobo Kayfiy, Piri Zindoniy obrazlari ma'lum tarixiy zaruriy asar asosida yaratilganligi sababli, juda hayotiy, esdaqolarli darajada chiqqan. Maktab davrimizda birinchi bo'lib bu tragediya bilan tanishganman. Keyinchalik yana bir necha bora bu asarni mutolaa qildim. Har safar o'qiganimda Piri Zindoniy tilidan aytilgan quyidagi misralar meni taajjubga soladi va olis tarixga olib ketadi.

Menellik yil zindonlarda chiritdim tanam,

Ne-nebalo, uqubatlar ko'rmadi ko'zim.

Ammo tangri shohiddirki, biron lahza ham

Ko'zlarimda ko'z yoshlari yaltetgan emas.

Vosafo, hech kimsadan uyalmay bugun ,

Men yig'layman, yurak qoni bilan yig'layman!

Etim qolgan eldardiga kuyim yig'layman!

Bosh qo'yaman tuprog'iga ulug' insonning!

Piri Zindoniy Temur va temuriylar zindonida azob-uqubat tortganligiga qaramay, Ulug'bekning buyuk insoniy qudratiga tanberadi, uning jasadi tepasida bosh egadi. Shubhasizki, bu voqea ham Ulug'bekning ulug'vor inson ekanligini badiiy tarzda ko'rsatadi. Yana bir mashhur asarlaridan biri "Jaloliddin Manguberdi" dramasi. "Jaloliddin Manguberdi" dramasi badiiy jihatdan teran asardir. Asar monolog va dialoglari pishiq ishlangani, har bir qahramon xarakterining ham til boyligini, ham ruhiy dunyosidagi o'ziga xoslikni ifodalay oladigan yo'sinda ekani bilan ajralib turadi. Qahramonlararo konfliktlarda sun'iylik yo'q, ular voqealarning tabiiy oqimi va xarakterlar kurashidagi maqsadning hayotiyliigi va haqqoniyligidan kelib chiqadi. Dramatik asarni she'riy shaklda yozish muallifdan katta poetik mahoratni talab etadi. Maqsud Shayxzodaning «Jaloliddin Manguberdi» she'riy dramasi ana shunday katta san'atkorlik bilan yozilgan poetik asardir. Jaloliddin Manguberdi – tarixiy shaxs. Xorazm shohi Muhammadning o'g'li. U umrining so'nggi yilida Xorazmshohlar davlati hukmdori , Chingiz boshliq mo'g'ul bosqinchilarining quvg'ini tufayli, hayotining bu davridagi asosiy qismini lashkarlari va saltanati bilan yurt sarhadlaridan olisda o'tkazishga majbur bo'lgan. Jaloliddin mo'g'ul qo'shinlariga qaqshatqich zarbalar bergan, Vatan ozodligi uchun kurashlar olib borgan, lekin kuchlar teng bo'lmagani bois chekingan. 1231-yilda qaroqchi kurdlar qo'lida halok bo'lgan. Maqsud Shayxzoda bu obrazlarga muhim ma'no yuklar ekan,

yurtimizdagi XIII asr tarixiy hodisalarini gavdalantirishdan tashqari, Vatan bosqinchilariga oyoq osti bo'lishida, xalq boshiga azob-uqubatlar yog'ilishida, mustaqillikning qo'ldan ketishida mana shunday xiyonatlarning o'rneki emas, degan achchiq, lekin muhim degan 149 ma'nolarga ham ishora qilmoqchi bo'ladi. Shunday ekan, ushbu drama Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik singari asosiy qahramonlari bilangina emas, Badriddin, Yaroqbek, Sulton Muhammad Alovuddin singari personajlari bilan ham bizni ogohlikka chaqiradi, mustaqilligimizni ko'z qorachig'idek e'zozlashga da'vat etadi, xalqni, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Mangulikdan joy olgan — yashar abadiy,
Men-ku, Manguberdiman, olam biladi.
Ko'klardanmi, suvdanmi, yo yer tagidan,
Balki sahro bag'ridan, tog' etagidan,
Bir kun paydo bo'la manshu yurt, shuerda,
Yurt shaydosi ko'milmas g'urbatda – go'rda.
Ulug'vorniyatlarga korqil masajal,
Kim yurtdan yov quvsa –mendurman o'shal...

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Maqsud Shayxzoda dramalari o'zbek adabiyotining gultojidesak yanglishmaymiz. Haqiqatda, betakror dramalari bilan o'zbek poeziyasi xazinasini boyitgan Maqsud Shayxzoda nomi bunga arziydi. Atoqli adib shoir va dramaturg, adabiyotshunos olim, tanqidchi, publitsist, tarjimon, noshir, murabbiy, jamoat arbobi sifatida bu sohalarning har birida o'chmas izlar qoldirdi.

Adabiyotlar:

1. Karimov. N, Mamajonov S, Nazarov B, Normatov U, Sharafiddinov O, "XX asr o'zbek adabiyoti tarixi".- T. O'qituvchi, 1999-544 b.
2. Karimov N. "XX asr o'zbek adabiyoti manzaralari" (Birinchi kitob). T O'zbek

